

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ХИМИИ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ.

М.Дж.Махмудов
А.А.Салойдинов
Р.И.Комолов

Бухарский государственный технический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909621>

Современная технология получения окисленных битумов заключается в окислении нефтяных остатков кислородом воздуха без катализатора. Интервал температур в промышленных условиях составляет $230 \div 270$ °С; расход воздуха – $2,8 \div 5,5$ м³/ (м² •мин); продолжительность – до 12 часов при диаметре колонны $3,2 \div 3,4$ м и высоте $14 \div 15$ м [1]. Воздух может подаваться в реактор под давлением или всасываться благодаря вакууму в системе до 500 мм рт. ст. Количество отгона и потерь зависит от содержания летучих веществ в сырье, глубины окисления и находится в пределах $0,5 \div 10$ % мас. от сырья. Пары воды и двуокись углерода выводятся из системы. Экзотермическая реакция окисления повышает температуру в зоне реакции.

При окислении протекает множество реакций: окислительное дегидрирование, деалкилирование, окислительная полимеризация, поликонденсация, крекинг с последующим уплотнением его продуктов.

Основная часть кислорода воздуха идет на образование воды и углекислого газа, незначительная часть – на образование органических веществ, содержащих кислород.

Нефтяные углеводороды окисляются одновременно в двух направлениях [2]:

Схема превращения сырья в битум следующая:

Взаимодействие образующихся радикалов с новой молекулой углеводорода приводит к получению устойчивых продуктов:

$\bullet RR'H + R''H \rightarrow \bullet RR'H R''H$ – диспропорционирование.

Вследствие сравнительно низкой концентрации углеводородных радикалов их рекомбинация маловероятна, и взаимодействие радикалов с кислородом протекает в меньшей степени, чем с молекулами исходного вещества:

Продолжение цепи:

Однако эту схему нельзя считать полной. Она представляет лишь один из вариантов и звеньев сложных превращений, протекающих в процессе окисления сырья в битум.

На основании многочисленных данных по динамике накопления и расхода групповых компонентов нефтяных остатков составлены общие схемы термоокислительных превращений компонентов.

С. Р. Сергиенко [3] приводит следующую схему:

где: **МЦА** – моноциклическая ароматика; **БЦА** – бициклическая ароматика; **ПЦА** – полициклическая ароматика; **С** – смолы; **А** – асфальтены.

В схеме окислительных превращений, предложенной Пажитновой [4], допускается возможность взаимного перехода бензольных смол (БС) и спирто – бензольных смол (СБС):

где ПН – парафино-нафтеные углеводороды.

По схеме Р.Б. Гуна [2] предусмотрено обратное превращение полициклоароматических веществ в би- и моноцикло-аро-матические, а также учтено образование газообразных веществ:

где К - кокс.

В составленной Розенталем [5] схеме допускается последовательное превращение парафинонафтеных углеводородов в моноциклоароматические и далее в бициклоароматические:

Кроме того, предусмотрена возможность образования спирто – бензольных смол за счет всех остальных компонентов нефтяного остатка:

На основании результатов определения группового химического состава, структурно-групповых характеристик компонентов сырья и продуктов окисления предложена схема, где предусмотрено образование асфальтенов из ароматических углеводородов по последовательно-параллельной схеме:

Согласно этой схеме асфальтены, помимо маршрута их образования из смол (кислородсодержащих соединений), могут образовываться

непосредственно из ароматических соединений за счет радикальных процессов.

Влияние исходного вещества на кинетику окисления и свойства битумов в значительно большей степени определяются не общей концентрацией смол и асфальтенов, а их мольным соотношением. В зависимости от величины их мольного соотношения исходное вещество может при температуре окисления находиться либо в состоянии раствора, либо представлять дисперсную систему. Окислительные процессы в этих случаях развиваются по-разному. Так, в работе Апостолова [6] предложено рассматривать окислительные процессы при получении битумов как чередующиеся реакции:

- **I этап**; когда сырье в условиях синтеза находится в виде раствора, его окислительные превращения начинаются с образования кислородсодержащих веществ, в которых кислород находится в форме карбонильных, сложно-эфирных и карбоксильных групп. Максимальная концентрация кислородсодержащих соединений зависит от температуры и с ее понижением заметно возрастает. Одновременно наблюдается их медленное

превращение в смолы. При некоторой концентрации смол раствор превращается в дисперсную систему. В дисперсной фазе

такой системы резко возрастает скорость реакции образования из кислородсодержащих соединений смол и асфальтенов. Эти превращения протекают по механизму реакции конденсации с выделением кислорода в виде воды;

- **II этап**; когда при мольном соотношении между асфальтенами и смолами, равном 0,5, в реакционном объеме образуется более прочный комплекс.

Понятие о скорости реакции процесса окисления сырья в битумы рассматривают по-разному. Наиболее удобным является определение температуры размягчения, проводимое обычно для контроля качества готового продукта.

В источнике [2] дается уравнение реакции, предложенное Холигреном в следующем виде:

$$dt_p / dt = K Co_2^{0,9} \cdot Q^{0,2} \cdot (t_p - 17,8), \quad (1.1)$$

где: t_p – температура размягчения битума, °С; τ – продолжительность окисления, ч; K – константа скорости реакции; Co_2 – содержание свободного кислорода в отходящих газах, %; Q – расход воздуха, отнесенный на одну тонну сырья, м³/т.

Принимая за критерий завершения реакции возросшую температуру размягчения t_p и считая концентрацию реагирующего вещества обратно пропорциональной температуре размягчения, то есть $C = a / t_p$ (где a – коэффициент пропорциональности), авторы представляют следующее дифференциальное уравнение:

$$d(a / t_p) / d\tau = K_0 \cdot \ln(a / t_p) \quad (1.2)$$

После дифференцирования и преобразования получаем:

$$t = (1/K_0) \cdot \ln(t_{pt} / t_{po}) \quad (1.3)$$

Тогда суммарная константа скорости реакции (K_0) определяется по формуле:

$$K_0 = (1/\tau) \cdot \ln(t_{pt} / t_{po}), \quad (1.4)$$

где: t_{pt} – температура размягчения битума за время окисления τ ;

t_{po} – температура размягчения исходного сырья.

Этим уравнением реакции первого порядка можно пользоваться для практических целей, так как в промышленных условиях процесс окисления обычно осуществляется при температурах не выше 270 °С и определяется стадией диффузии окислителя, то есть поверхностью контакта кислорода воздуха с сырьем.

Битум химически связывает тем меньше кислорода, чем выше температура окисления сырья. Основное количество кислорода, подаваемого на окисление, уносится с отходящими газами; процесс окисления носит дегидрогенизационный характер. С углублением окисления наблюдается относительное увеличение содержания в битуме соединений с короткими алкильными цепями $(CH_2)_n$, где $n \leq 4$, вследствие отщепления алкильных групп циклических соединений с длинными алкильными цепями; наблюдается также относительное повышение доли бензольных колец в циклах, что подтверждает дегидрогенизационный характер реакций.

Количество химически связанного кислорода в окисленном битуме увеличивается с повышением содержания ароматических углеводородов в сырье – нефтяном остатке. Основное количество кислорода, связанного в окисленном битуме, находится в виде сложноэфирных групп. Содержание химически связанного кислорода в битуме возрастает с облегчением сырья – гудрона, так как с уменьшением его молекулярной массы и с повышением пенетрации образуется большее число сложноэфирных мостиков.

По изменению пенетрации и растяжимости битума в процессе его окисления можно выделить три фазы. В первой фазе происходит сильное уменьшение пенетрации и увеличение растяжимости, во второй фазе – уменьшение растяжимости и пенетрации, а в третьей – стабилизация этих величин.

Литература:

1. Махмудов, М. Ж., Салойдинов, А. А., & Хасанов, С. К. СВОЙСТВА БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ.
2. Махмудов, М. Ж., Салойдинов, А. А., & Хасанов, С. К. (2024). СВОЙСТВА БИТУМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. Академические исследования в современной науке, 3(31), 112-115.
3. Махмудов, М., Салойдинов, А., & Абдуллаева, Ш. (2024). ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИТУМОВ. Академические исследования в современной науке, 3(31), 108-111. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50213>
4. Юлдашев, Н. Х., Адизов, Б. З., & Салойдинов, А. А. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ НЕФТЕШЛАМА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ. Universum: технические науки, 4(8 (125)), 4-8.
5. Юлдашев, Н. Х., Адизов, Б. З., & Салойдинов, А. А. (2024). ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПОДГОТОВКИ НЕФТЯНОГО ШЛАМА К ПЕРЕРАБОТКЕ. Universum: технические науки, 4(8 (125)), 9-13.